

நீலகேசியில் பெண்ணியச் சிந்தனைகள்

முனைவர் ஜி. நீலகேசி

சமணவியல் துறை

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8232945](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232945)

சமண சமயத்தில் பெண்களின் முக்தி நிலை குறித்து இருவேறு கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. சமண சமயத்தின் திகம்பர பிரிவில் ஓர் உயிர் அதன் பெண் பிறவியில் முக்தி அடைய இயலாது என்றும் ஸ்வேதாம்பர பிரிவில் பெண் பிறவியிலும் முக்தி அடைய இயலும் என இரு வேறு கருத்துகள் உள்ளன. இதனாலேயே ஆண் பிறவியில் பிறக்கும் உயிர்கள் எல்லாமும் முக்தி நிலை அடையும் என்பது இல்லை. ஆண் பிறவியிலும் துறவறமேற்று தவத்தில் குறையற ஆழ்ந்து தன் ஆன்மாவில் திளைத்தால்தான் முக்தி கைகூடும் என்பது ஞானியரின் வாக்கு. இருபத்து நான்கு தீர்த்தங்கரர்களுள் பத்தொன்பதாமவரான மல்லிநாதர் திகம்பரப் பிரிவில் ஆண் பாலினர் எனவும் ஸ்வேதாம்பரப் பிரிவில் பெண் பாலினர் எனவும் நம்பப் பெறுகின்றது.

மல்லி தீர்த்தங்கரர்

திகம்பர வழிமுறை - ஆண் பாலினர்

ஸ்வேதாம்பர வழிமுறை - பெண் பாலினர்

மன்னார்குடி ஜினாலயம்

லக்னோ அருங்காட்சியகம்

ஐஞ்சிறுகாப்பியங்களுள் நீலகேசி சமண தர்க்க நூலாகும். இதில் இடம் பெறும் வாதங்களில் பல்வேறு குருட்டு மத நம்பிக்கைகளை சுட்டியதோடு நிற்காமல் அந்த நம்பிக்கைகளினால் பின்பற்றப் பெறும் மூட வழக்கங்களைக் கண்டித்து கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலேயே பெரும் புரட்சிக் கருத்துகளை உள்ளடக்கிய நூல் நீலகேசி ஆகும்.

பெரும்பாலான இலக்கியங்களில் அக்கால வழக்கப்படி ஓர் ஆண் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்டிரைத் திருமணம் செய்து கொள்வதாகத்தான் இயற்றப் பெற்றுள்ளன. பெருங்காப்பியங்களுள் சிலப்பதிகாரத்தில் கோவலன் கண்ணகியை விட்டு மாதவியை நாடிச் செல்வதையும் சீவக சிந்தாமணியில் சீவகன் கோவிந்தை காந்தருவதத்தை குணமாலை பதுமை கேமசரி கனகமாலை விமலை சுரமஞ்சரி எனும் எட்டு மகளிரை மணம் புரிவதையும் காணலாம்.

ஐஞ்சிறு காப்பியங்களுள் சூளாமணியில் பயாபதி மன்னன் மிகாபதி உள்ளிட்ட ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான பெண்களை மணந்ததைக் குறிப்பிடுகிறது.

ஆயிரர் அவர்அவர்க்கு அதிகத் தேவியர்

-62 சூளாமணி

பயாபதியின் மகனான திவிட்ட நம்பியும் சுயம்பிரபை உள்ளிட்ட பல மனைவியரை மணந்ததையும் குறிப்பிடுகிறது.

**“திருவளர் அலங்கன் மார்பில்
செங்கணான் தேவி மார்கள்
உருவளர் கொம்பர் அன்னாள்
அருள்அறிந்து உழையர் ஆனார்**

-1623 சூளாமணி

அரச மகளிர்களுக்கு சுயம்வரம் மூலம் தங்கள் கணவரைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை இருந்தது சற்று ஆறுதல் அளிப்பதாக உள்ளது.

**ஒண்தொடி மாலை வீழ்த்தார்
உலகுஒலி படைத்தது அன்றே**

-1825 சூளாமணி

நாககுமார காவியம் முழுவதும் நாககுமாரன் இசையில் வென்று கின்னரியையும் மனோகரியையும் காம்பீர நாட்டில் வீணைப்போரில் வென்று திரிபுவனரதியையும் கிரிகூட புரத்தில் கணைவிழியையும் கிரிநகரில் குணவதியையும் வத்சை நாட்டில் சுயம்பிரபை சுப்பிரபை நற்பிரபை கனகமாலை நங்கை நற்பதுமை நாகதத்தை எனும் எழுவரையும் அவந்தி நாட்டு மேனகியையும் மதுரையில் மற்றொரு இசைப் போட்டியில் சிரிமதியையும் பூதிலகமாபுரத்தில் 500 பெண்களையும் கலிங்க நாட்டில் மதனமஞ்சிகையையும் கங்காள நாட்டு இளவரசி இலக்கணையையும் என மொத்தம் 516 பெண்களை மணந்து கொள்வது பற்றியே அமைகிறது.

உதயண குமார காவியத்தில் உதயணன் வாசவதத்தை விரிசிகை பதுமாபதி மானன்கை எனும் நான்கு பெண்களை மணம் புரிந்து கொள்வதாக காட்சி படுத்துகிறது.

யசோதர காவியத்தில் பலதார மணம் இல்லை ஆயினும் அரசி அமிர்தமதி தன் நிறை தவறி வாழ்பவளாகச் சுட்டப்

பெறுகிறாள். அமிர்தமதி யானைப் பாகனாகிய அட்டபங்கனதுபண்ணிசையில் மதி மயங்கி அவனோடு புணர்வதும் அதற்காக விஷ லட்டுக்களை உண்ணக் கொடுத்து தனது கணவன் அரசன் யசோதரனையும் தனது மாமி சந்திர மதியையும் கொலை செய்வதும் யசோதர காவியத்தில் கூறப் பெற்றவைகளாகும்.

**“நஞ்சோடு கலந்த தேனின்
நறுஞ்சுவை பெரிய வாக
எஞ்சலி லட்டு கங்கள்
இருவரும் அருந்துக என்றே
வஞ்சனை வலித்து மாமி
தன்னுடன் வரனுக்கு ஈந்தாள்
நஞ்சொடு படாத தானும்
பிறரொடு நயந்து கொண்டாள்**

-146 யசோதர காவியம்

முனிவரை மயக்க காமக்குறிப்புகள் நீலகேசி காட்டுவதாகவும் நீலகேசியின் கதையமைப்பில் உள்ளது.

**துப்படு துவர்இதழ் துடிக்கும்
துகில்இடை அகல்அல்குல் துளங்கும்
செப்படு வனமுலை செறிக்கும்
சிதர்அரி மழைக்கணும் சிறைக்கும்
ஒப்படு துடிஇடை ஒசிக்கும்
உவவுறு மதிமுகம் உழற்றும்
இப்படி அவள்இவை செய்தும்
இவைஎனை எமக்குஎன உரைத்தான்**

-72 தருமவுரைச் சுருக்கம் நீலகேசி

காம உணர்வு இரு பாலினருக்கும் பொதுவான ஒன்று எனக் கொண்டாலும் இலக்கியங்களில் பெண்களின் அங்க வர்ணனைகள் மலிந்துகாணப்பெறுகின்றன. பெண்களை காமப் பொருளாகவே இலக்கியங்கள் காட்டினாலும் நீலகேசியில் சற்று வேறுபட்ட சிந்தனை போக்கும் தென்படுகின்றது.

மரணமடைந்த பிறகு உடலை விட்டுப் பிரியும் உயிர்கள் நிறைவேறாத தம் ஆசைகளின் காரணமாக பேய்களாக அலைந்து திரிகின்றன என்பது அனைத்துச்

சமயத்தாரின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. ஆனால் அப்பேய்களிலும் கூட ஆண் பெண் பாலினப் பிரிவுகள் உள்ளதாகக் காட்டப் பெறுகின்றது.

நீலகேசி எனும் பெண் பேய் பற்பல சமய வாதிகளிடம் வாதம் புரிந்து வெல்லுவதாக இக்காப்பியத்தில் சித்தரிக்கப் படுகின்றது. தர்க்க வாதத்தில் சிறந்தவளாக பாத்திரப்படைப்பு அமைகின்றது.

சமணம் உடன்கட்டை ஏறுதல் பெண் தானம் கொடுத்தல் போன்ற மூட நம்பிக்கைகளினால் பெண்கள் பெரிதும் பாதிக்கப் படுவதைத் தடுக்க அக்காலத்திலேயே நீலகேசி ஒங்கி குரல் கொடுத்து நூலில் பதிவிட்டு சமூக முன்னோடியாக விளங்குகிறது.

**கண் கொடுத்தான் தடி கொடுத்தான்
கயப்பலிக்குத் தற்கொடுத்தான்**

**பெண் கொடுத்தான் உடம்பினையும்
பிளந்து இட்டுப் பிறர்க்கு**

ஈந்தான்

**மண் கொடுத்தான் மகக்கொடுத்தான்
மன்னும் தன்**

சேர்ந்தார்க்கு

**விண் கொடுத்தான் அவன் கொடுத்த
விரித்து உரைப்பன் கேள் என்றாள்**

-205 குண்டலகேசி

வாதச் சருக்கம் நீலகேசி

தன் கண்ணை அகழ்ந்தும் தன் உடலின் ஊனை அரிந்தும் பிறருக்கு அளித்தல் புலிக்கு தன் உடலையே உணவாக வழங்குதல் தன் மனைவியையும் மகனையும் வழங்குதல் தன் உடலைப் பிளந்து கொடுத்தல் தன் நாட்டை அளித்தல் மட்டும் அல்லாமல் தன்னைச் சேர்ந்தார்க்கு மேலுலகம் அளித்த புத்தரின் வள்ளன்மையைக் குறிப்பிடும்போது குண்டலகேசி உரைத்ததாக நீலகேசியில் உரைக்கப் பெறுவதாகும்.

சமணம் பெண்கள் உடன்கட்டை ஏறுவதைப் பெரிதும் கண்டிப்பதை நீலகேசியில் காணலாம்.

**ஆவது இன்மை அறிந்தும் அவத்தமே
சாவதே உங்கள் சத்துவர் சால்பு எனில்
காவல் பூண்ட கணவனோடு ஈமத்தின்
வேம வட்கும் விழுக்குணம் ஆங்கொலோ**

-218 குண்டலகேசி

வாதச் சருக்கம் நீலகேசி

தமக்கும் பிறருக்கும் ஒரு நன்மையும் இல்லை என்பது அறிந்தும் வீணே சாவது தான் போதிசத்துவரின் பெருமை எனின் கணவன் இறந்து விட்ட பின் அவனோடு சுடுகாட்டில் உடன்கட்டை ஏறும் பெண்ணும் பெருமைக்குரியவளே என உடன்கட்டை வழக்கம் கூடாது என்னும் கருத்தைக் குறிப்பால் நீலகேசி நூல் உணர்த்துகிறது.

சமணம் பிறருக்குத் தம் மனைவியையும் மகளையும் ஈவதே தானம் என்ற தவறான மத மற்றும் சமூக எண்ணப்போக்கைக் கண்டிப்பதையும் நீலகேசியில் காணலாம்.

தன்னை ஈந்ததும் தாரங்கள் ஈந்ததும்

அன்ன தன்பொருள் கேட்டு அறம்

கொண்டவன்

மன்னும்இல் அயன் மாந்தரைக்

காணுமேல்

பின்னச் செய்வன போலும் ஆகுமோ

-243 அருக்கச்சந்திர

வாதச் சருக்கம் நீலகேசி

தம்மையும் தம்மனைவிமுதலானோரையும் தானமாக வேறு ஒருவனுக்கு வழங்குவது அறமற்ற செயல் ஆகும். அவ்வாறு அளித்தல் தம் இல்லத்திற்கு தம் மனைவியை விரும்பி நாடி வரும் அயல் மனிதரைக் கண்டு சினம் கொள்ளாதது போன்ற செயலாகும்.

பொதுவாக இலக்கிய கதைப்போக்கில் அந்தப்புரத்தில் அலங்காரப் பதுமை களாகவும் இளமையில் ஆடிப்பாடி விளையாடிப் பொழுதைக் கழிக்கும் மடந்தைகளாகவும் மட்டுமே பெண் பாத்திரங்கள் படைக்கப் பெற்றுள்ள வகையில் நீலகேசியில் உள்ள கதாநாயகியின் பாத்திர வடிவமைப்பு சற்றே மாறுபட்ட சிக்கலான முறையில் கையாளப் பெற்றுள்ளது. அறிவில் சிறந்தவளாகவும்

வாதத்திறன் உள்ளவளாகவும் தனித் தன்மையுடன் விளங்குகிறாள்.

சமணம் சமூகத்தில் உள்ள இன மத ஜாதி வகுப்பு பேதங்களும் பாலினப் பாகுபாடும் இன்றி அனைத்துத் தட்டு மக்களுக்கும் ஆண் பெண் இரு பாலினருக்கும் சமமான கல்வியைப் போதிக்க உணவு மருந்து உறையுள் கல்வி எனும் நால்வகைத் தானங்களுள் கல்வி தானமாக வழி வகுத்துள்ளது. சமணத் துறவியர் தாம் தங்கிய இடங்களில் மக்கட்கு கல்வி சேவை புரிந்ததால் அவ்விடங்கள் பள்ளிகள் என்றழைக்கப் பெற்றன. கல்விக் கூடங்களுக்கு அப்பெயரே நிலைக் கலாயிற்று.

வெடால் சமணப் பெண்கள் பள்ளி

வந்தவாசியிலிருந்து இருபது கி.மீ. தொலைவில் உள்ள வெடால் சமண குகைப்பள்ளியில் அதே கிராமத்தைச் சார்ந்த குணகீர்த்தி என்பரின் மாணாக்கியர் ஆன கனகவீரகுரத்தி என்ற பெண் துறவியால் பெண்களுக்கான கல்வி போதிக்கப் பெற்றது என்பதையும் அவ்வூர் மக்கள் குரத்தியருக்கும் மாணாக்கியருக்கும் தேவையான உணவு வழங்குதலை மேற்கொண்டனர் என்பதையும் கல் வெட்டுக்கள் மூலம் அறிய முடிகின்றது.